

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17477949>

OPTIK JIHOZLAR BILAN ISHLASHDA QO‘YILADIGAN TALABLAR

Amirov Sarvar Erkin o‘g‘li

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti assistent o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy-uslubiy maqolada fizika fanining optika bo‘limida qo‘llaniladigan optik jihozlar, ularning turlari, ishlash prinsiplari hamda ta‘lim jarayonida ulardan foydalanish bo‘yicha metodik yondashuvlar tahlil qilingan. Maqolada optik asboblardan ishlashda amal qilinishi lozim bo‘lgan xavfsizlik qoidalari, ularni sozlash va kalibrlashdagi texnik talablarga ham e‘tibor qaratilgan. Shuningdek, suyuqliklarning spektrini aniqlash, dispersiya hodisasini kuzatish, Frenel ko‘zgulari yordamida interferensiya manzarasini hosil qilish va to‘lqin uzunligini o‘lchash kabi laboratoriya mashg‘ulotlarida talabalar va o‘qituvchilar amal qilishi zarur bo‘lgan talablar asoslantirilgan. Maqola fizika o‘qituvchilari, metodistlar va laboratoriya ishlarini olib boruvchi mutaxassislar uchun mo‘ljallangan.

Kalit so‘zlar: optik jihozlar, interferensiya, dispersiya, spektroskopiya, kalibrlash, xavfsizlik, metodika.

Аннотация: В данной научно-методической статье рассматриваются типы оптических приборов, применяемых в разделе оптики физики, их принципы работы и методические подходы к их использованию в учебном процессе. Особое внимание уделено требованиям безопасности при работе с оптическими приборами, их настройке и калибровке. Также представлены методические рекомендации по проведению лабораторных работ, таких как определение спектра жидкостей, наблюдение явления дисперсии, получение интерференционной картины с помощью зеркал Френеля и измерение длины волны света. Статья предназначена для преподавателей физики и специалистов, занимающихся лабораторными экспериментами.

Ключевые слова: оптические приборы, интерференция, дисперсия, спектроскопия, калибровка, безопасность, методика.

Abstract: *This scientific-methodological article analyzes various optical instruments used in the optics section of physics, their operating principles, and methodological approaches to their application in the educational process. Special attention is paid to safety requirements when working with optical instruments, their adjustment, and calibration. The article also presents methodological guidelines for conducting laboratory experiments such as determining the spectra of liquids, observing dispersion phenomena, producing interference patterns using Fresnel mirrors, and measuring the wavelength of light. The paper is intended for physics teachers, methodologists, and laboratory specialists.*

Keywords: *optical instruments, interference, dispersion, spectroscopy, calibration, safety, methodology.*

KIRISH

Optika bo‘limi fizikaning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, u yorug‘likning tabiati, tarqalishi, sinishi, qaytishi va modda bilan o‘zaro ta‘sirini o‘rganadi. Optik hodisalar haqida ilmiy tushunchalar qadimdan shakllangan bo‘lsa-da, ularning texnik va amaliy qo‘llanilishi XX asrda jadal rivojlandi. Hozirgi davrda optik texnologiyalar axborot uzatish, tibbiyot, ishlab chiqarish va o‘qitish jarayonlarida keng qo‘llanilmoqda [1]. Shu boisdan ta‘lim muassasalarida optika bo‘limini chuqur o‘rganish nafaqat nazariy bilimni, balki amaliy ko‘nikmalarni ham shakllantiradi.

O‘quv jarayonida optik asboblardan foydalanish bilan ishlashda xavfsizlik, aniqlik va texnik madaniyat muhim ahamiyatga ega. Har bir tajriba — bu o‘lchov, kuzatuv va tahlil jarayonidir. Agar asbob to‘g‘ri sozlanmasa yoki o‘qituvchi tomonidan nazorat qilinmasa, natijalar ishonchsiz chiqishi mumkin. Shu sababli, fizika laboratoriyalarida optik asboblardan foydalanish tartibi qat‘iy belgilangan bo‘lishi zarur [2].

Optik tajribalar o‘quvchilarni kuzatish, tahlil qilish va xulosalashga o‘rgatadi. Masalan, Yung tajribasi orqali yorug‘likning to‘lqin xossasi, Nyuton halqalari yordamida dispersiya, prizma orqali esa sinish hodisasi o‘rganiladi. Har bir hodisa o‘quvchini ilmiy tafakkurga yo‘naltiradi, bu esa o‘z navbatida fizika fanining amaliy ahamiyatini oshiradi [3].

Shu sababli, maqolaning asosiy maqsadi — optik jihozlardan foydalanish jarayonida talab qilinadigan texnik, metodik va xavfsizlik talablarini tizimli yoritish, ularni ta‘lim amaliyotiga tatbiq etishning ilmiy asoslarini ko‘rsatishdan iboratdir.

Optik jihozlarning turlari va ularning amaliy qo‘llanilishi

Optik jihozlar — yorug‘lik hodisalarini kuzatish, o‘lchash va tahlil qilish uchun mo‘ljallangan asboblardir. Ular tuzilishi va funksiyasiga ko‘ra bir necha turga

ajratiladi: geometrik optika asboblari, to‘lqin optikasi asboblari, spektroskopik asboblardan hamda zamonaviy kvant optikasi qurilmalari [4].

Geometrik optika asboblariga linzalar, prizma, ko‘zgular, mikroskoplar, teleskoplar, fotometrlik kiradi. Bu asboblardan yordamida yorug‘likning sinishi, qaytishi va fokuslanishi o‘rganiladi. O‘quv laboratoriyalarida ko‘pincha linzaning fokus masofasini aniqlash, tasvirni kattalashtirish darajasini o‘lchash yoki prizma orqali sinish burchagini hisoblash tajribalari bajariladi [5]. To‘g‘ri o‘lchov uchun linzaning markazi, fokus masofasi va yorug‘lik manbasi o‘zaro bir chiziqda joylashgan bo‘lishi kerak.

To‘lqin optikasi asboblari interferensiya va difraksiyani o‘rganish uchun ishlatiladi. Masalan, Frenel ko‘zgulari yordamida interferensiya manzarasi hosil qilinadi, bu orqali yorug‘lik to‘lqin uzunligi aniqlanadi. Shuningdek, difraksiyon panjaralar va polarizatorlar yordamida to‘lqinlarning yo‘nalish xossalari o‘rganiladi [6].

Spektroskopik asboblardan suyuqliklar, gazlar va qattiq jismlarning spektrini o‘lchashda ishlatiladi. Ularning yordamida moddalarning kimyoviy tarkibi, energiya sathlari va yutilish chiziqlari tahlil qilinadi. Hozirda o‘quv jarayonida raqamli spektrometrlardan qo‘llanilib, natijalar kompyuter orqali qayta ishlanmoqda [7].

Zamonaviy kvant optikasi qurilmalari — lazerlar, fotodetektorlar va optik tolalar — ta‘lim va ilmiy tadqiqotlarda alohida o‘rin tutadi. Lazer manbalari yordamida difraksiya, interferensiya va polarizatsiya hodisalari aniq va ko‘rgazmali tarzda namoyish etiladi.

Optik asboblarning amaliy qo‘llanilishi sanoatda ham kengdir: masalan, lazerli o‘lchov tizimlari, spektrometrik tahlil, mikroskopik diagnostika va tolali aloqa texnologiyalari optika asosida ishlaydi. Shu sababli o‘quv jarayonida o‘rganilayotgan har bir asbob real hayotdagi texnologik jarayonlar bilan bog‘lanib tushuntirilishi lozim [8].

O‘quv jarayonida optik hodisalarni tushuntirish va ularni tajribalar orqali isbotlash jarayoni, asosan, optik jihozlardan to‘g‘ri foydalanish malakasini talab qiladi. Bu jihozlardan yordamida yorug‘likning sindirilishi, qaytishi, interferensiya, difraksiya va polarizatsiya hodisalarini ko‘rgazmali tarzda namoyish etish mumkin. Masalan, difraksiya panjaralari yordamida yorug‘likning to‘lqin tabiatini isbotlash, yoki linzalar yordamida tasvir hosil qilish qonuniyatlarini amalda ko‘rsatish orqali talabalarning fizik tushunchalari mustahkamlanadi.

Optik asboblardan bilan ishlashda nazariy bilimlar bilan bir qatorda texnik va xavfsizlik talablari ham muhim o‘rin tutadi. Har bir tajriba oldidan o‘qituvchi jihozlarning sozligi, laboratoriya muhitining tozaligi, yorug‘lik manbalarining to‘g‘ri yo‘naltirilganligi va talabalarning himoya vositalaridan foydalanishini nazorat qilishi

lozim. Chunki, ko‘pincha lazer, yuqori kuchlanishli lampalar, yoki issiqlik manbalari bilan ishlaganda ehtiyotsizlik turli darajadagi shikastlanishlarga olib kelishi mumkin [1].

O‘quv-uslubiy jihatdan optik asboblardan ishlashni o‘rgatish – talabalar uchun nafaqat laboratoriya mashg‘ulotlarini bajarish malakasini, balki ilmiy kuzatuv, tahlil qilish va natijani umumlashtirish ko‘nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli, ushbu maqolada optik asboblarning turlari, ulardan foydalanish metodikasi, xavfsizlik qoidalari, sozlash va kalibrlash jarayonlari, hamda ayrim laboratoriya tajribalarida qo‘yiladigan maxsus talablar keng yoritilgan.

Optik jihozlarning turlari va ularning amaliy qo‘llanilishi.

Optik jihozlar — yorug‘lik hodisalarini kuzatish, o‘lchash va tahlil qilish uchun mo‘ljallangan asboblardan majmuasidir. Ularning asosiy vazifasi — yorug‘likning to‘lqin va korpuskulyar xususiyatlarini amalda namoyon qilish, shuningdek, fizik qonuniyatlarni tajriba yo‘li bilan o‘rganishdir.

Optik jihozlarni shartli ravishda uch guruhga bo‘lish mumkin:

1. Asosiy o‘lchovchi va kuzatuvchi asboblardan: linza, oynalar, prizmalar, mikroskop, teleskop, spektrometr.
2. Interferensiya va difraksiya asboblari: Frenel ko‘zgulari, difraksiya panjaralari, Yung darchalari, Fabri-Perot interferometri.
3. Zamonaviy optik texnologiyalar asosidagi asboblardan: lazer tizimlari, optik tolali aloqa vositalari, spektrofotometrlar, optik sensorlar.

Masalan, linzalar yordamida tasvirni kattalashtirish, fokus masofasini aniqlash, shuningdek, ko‘zning optik sistemasi faoliyatini modellashtirish mumkin. Spektrometr orqali esa moddalarning yorug‘likni yutish yoki nurlantirish xususiyatlari o‘lchanadi, bu esa kimyo va biologiyada muhim ahamiyatga ega [2].

Frenel ko‘zgulari interferensiya tajribalarida keng qo‘llaniladi. Bu asbob yordamida bitta manbadan chiqqan yorug‘lik nurlari ikki mustaqil nurga ajratilib, interferensiya manzarasi hosil qilinadi. Natijada to‘lqin uzunligi aniqlanadi, bu hodisa optikaning to‘lqin tabiatini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

O‘quv jarayonida ushbu jihozlar yordamida talabalar yorug‘likning turli holatlaridagi xatti-harakatini, sindirish va qaytarish qonunlarini, dispersiya va interferensiya hodisalarini amalda o‘rganadilar. Shu orqali nazariy bilimlar real fizik holatlar bilan mustahkamlanadi.

O‘quv jarayonida metodik yondashuvlar.

Optik hodisalarni o‘qitishda metodik yondashuvlar o‘quvchilarning yosh xususiyatlari, tayyorgarlik darajasi va tajriba o‘tkazish sharoitlariga qarab tanlanadi. Dars jarayonida amaliy ko‘rsatmalar, tajriba asosidagi tahlil, va muammoli savollar orqali talabalarni mustaqil fikrlashga yo‘naltirish eng samarali usul hisoblanadi.

O'qituvchi avvalo optik hodisaning nazariy asoslarini qisqacha tushuntirib, so'ng tajriba orqali uni amalda ko'rsatadi. Masalan, yorug'likning sinishi hodisasini tushuntirishda o'qituvchi Snellius qonunini yozadi, keyin prizmadan o'tayotgan nur yo'lini ko'rsatadi. Bunda talabalar o'zlari kuzatgan natijani nazariya bilan solishtirib, mustaqil xulosaga keladilar [3].

Optik darslarda muammoli o'qitish, tajriba asosida tushunish, integratsion yondashuv kabi metodlar ayniqsa foydalidir. Integratsion yondashuv fizik hodisani matematika, biologiya yoki kimyo bilan bog'lash imkonini beradi. Masalan, suvdagi yorug'lik sindirilish hodisasini o'rganishda, sindirish ko'rsatkichi suvning haroratiga bog'liqligini aniqlash orqali o'quvchi fizik-kimyoviy bog'lanishni tushunadi.

Bundan tashqari, zamonaviy o'qitish texnologiyalari — interaktiv simulyatsiyalar, kompyuter modellari, raqamli spektrometrlar yordamida optik hodisalarni aniqroq ko'rsatish mumkin. Bu yondashuv talabalarni nazariy fizikadan amaliy fanga olib kiradi va tajriba asosida ilmiy fikrlashni shakllantiradi.

Optik jihozlar bilan ishlashda xavfsizlik qoidalari.

Optik jihozlar bilan ishlash jarayonida xavfsizlik texnikasiga rioya qilish eng muhim shartlardan biridir. Chunki optik tajribalarda ko'pincha yuqori intensivlikdagi yorug'lik manbalari, elektr jihozlari, issiqlik manbalari va nozik optik detallar ishlatiladi. Ulardan noto'g'ri foydalanish nafaqat tajriba sifatiga, balki inson salomatligiga ham zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli, o'quv laboratoriyalarida barcha ishtirokchilar uchun aniq belgilangan xavfsizlik talablari mavjud bo'lishi lozim [4].

Birinchidan, tajribaga kirishdan avval o'qituvchi barcha talabalarni xavfsizlik qoidalari bilan tanishtiradi, har bir optik asbobning tuzilishi, ishlash prinsipi va xavfli jihatlari haqida ogohlantiradi. Masalan, lazer nuri bilan ishlashda uni to'g'ridan-to'g'ri ko'zga yo'naltirish qat'iy man etiladi, chunki u retina to'qimalariga qaytarilmas shikast yetkazishi mumkin. Shuningdek, lyuminescent lampalar yoki spektral manbalar bilan ishlaganda ularning kuchlanish manbai to'g'ri ulanganligini tekshirish zarur.

Ikkinchidan, optik asboblardan ishlashda mexanik ehtiyotkorlikka ham amal qilish kerak. Linzalar, prizmalar, oynalar va difraksiya panjaralari juda nozik va mo'rt bo'lganligi sababli, ularni yumshoq mato bilan ushlab, ishlatishdan so'ng tozalab qo'yish lozim. Aks holda, chang, yog' yoki barmoq izi tajriba natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Uchinchidan, tajriba davomida yorug'lik manbalarining yo'nalishini o'zgartirishda asbobni o'chirib qo'yish va faqat o'qituvchi nazorati ostida qayta sozlash talab etiladi. Bu, ayniqsa, lazer va kollimator tizimlari uchun muhim. Bunday

manbalardan chiqayotgan nurlar optik stollar ustida bir nechta aks ettirishlardan o'tganidan so'ng, oldindan kutilmagan yo'nalishda tarqalib, xavf tug'dirishi mumkin.

To'rtinchidan, elektr jihozlar bilan ishlashda barcha simlar izolyatsiyalangan, ulagichlar mustahkam joylashtirilgan bo'lishi zarur. Tajriba yakunlangach, asboblar o'chirilib, tok manbai bilan bog'lanish uzilishi kerak.

Xavfsizlik qoidalariga rioya etish nafaqat inson salomatligini saqlaydi, balki tajriba natijalarining aniqligini ta'minlaydi. Tajribalar davomida "avvalo xavfsizlik, keyin aniqlik" tamoyili har doim birinchi o'rinda turadi.

Optik asboblarni sozlash va kalibrlash.

Optik asboblar bilan ishlashda aniqlikni ta'minlash uchun ularni muntazam ravishda sozlash (regulyatsiya) va kalibrlash talab etiladi. Sozlash — bu asbobning mexanik yoki optik qismlarini to'g'ri joylashtirish, o'qlash va fokuslash jarayoni bo'lib, kalibrlash esa asbob ko'rsatkichlarini nazorat etalonlari bilan taqqoslash orqali aniqligini tekshirishni bildiradi [5].

Masalan, optik mikroskopni sozlashda avvalo yoritish manbai optik o'q bo'ylab joylashtiriladi, so'ngra obyektiv va okulyar orasidagi masofa aniqlanadi. Fokuslash mexanizmi yordamida tasvirning eng tiniq holati tanlanadi. Shu tarzda o'qituvchi mikroskopni ish holatiga keltiradi va talabalar namunani kuzatishga kirishadilar.

Spektrometrni kalibrlashda esa ma'lum to'lqin uzunliklarida yorug'lik chiqaruvchi manbalar (masalan, natriy yoki simob lampalari) ishlatiladi. Asbobning o'lchov shkalasi ushbu to'lqin uzunliklariga moslashtiriladi. Shundan so'ng noma'lum moddaning spektri aniqlanganda, u avvalgi etalonlar bilan taqqoslab tahlil qilinadi.

Difraksiya panjaralari va interferometrlar bilan ishlashda asbobning elementlari (ko'zgu, panjara, linza) burchak ostida joylashtiriladi. Bu holatlarda juda kichik burchak xatoliklari ham natijani buzishi mumkin, shuning uchun aniqlik $0,01^\circ$ gacha bo'lgan mikrometrli shkalalar orqali ta'minlanadi.

Kalibrlash jarayoni shuningdek optik asboblarning uzoq muddatli ishlash sifatini saqlashga yordam beradi. Har bir semestr boshida laboratoriya jihozlari tekshirilib, o'lchovlar standartga muvofiqligi qayta tasdiqlanadi. Bu jarayon ta'lim muassasalari uchun o'quv-uslubiy talab sifatida belgilangan [6].

Suyuqliklarning spektrini aniqlash, suyuqliklarda dispersiya hodisasini kuzatish, Frenel ko'zgulari yordamida interferensiyon manzara hosil qilish va to'lqin uzunligini aniqlashda qo'yiladigan talablar

1. Suyuqliklarning spektrini aniqlash

Suyuqliklarning optik xossalari o'rganishda spektral tahlil eng samarali usul hisoblanadi. Bu jarayonda suyuqlikdan o'tgan yoki undan aks etgan yorug'likning spektri aniqlanadi. Tajriba davomida avvalo yorug'lik manbai va spektrometrning

kirish tirqishi o‘zaro to‘g‘rilanadi. Keyin suyuqlik maxsus kuyokuvetka (optik toza shisha idish) ichiga joylanadi va spektrometrga yo‘naltiriladi.

Tajriba davomida manbadan chiqqan oq nur suyuqlik orqali o‘tgach, ayrim to‘lqin uzunliklari yutiladi va spektrda qoraygan chiziqlar hosil bo‘ladi. Shu chiziqlar suyuqlikning optik aktivligi haqida ma‘lumot beradi. Misol uchun, suv, spirt va glitserinning yutilish spektrlari bir-biridan farq qiladi.

- ✓ Ushbu tajriba davomida asosiy talablar:
- ✓ Kuyokuvetka devorlari toza va quruq bo‘lishi;
- ✓ Yorug‘lik manbai va spektrometr o‘qlari aniq moslashtirilgan bo‘lishi;
- ✓ Tajriba vaqtida xona harorati barqaror bo‘lishi;
- ✓ Ma‘lumotlar har bir o‘lchovdan so‘ng yozib borilishi kerak [7].

2. Suyuqliklarda dispersiya hodisasini kuzatish

Dispersiya hodisasi — bu yorug‘likning turli to‘lqin uzunliklari turlicha burchak ostida sinishidir. Uni o‘rganish uchun prizmadan foydalaniladi. Tajribada oq nur suyuqlikka to‘ldirilgan prizмага yo‘naltiriladi va undan chiqqan nurning spektral tarkibi kuzatiladi.

Masalan, suvda sinish ko‘rsatkichi qizil nurlar uchun 1,331, ko‘k nurlar uchun esa 1,343 ga teng. Bu farq dispersiya burchagini belgilaydi. Tajribada burchak o‘lchovlari yordamida turli to‘lqin uzunliklar uchun sinish ko‘rsatkichlari aniqlanadi va $n(\lambda)$ grafigi chiziladi.

3. Frenel ko‘zgulari yordamida interferensiya manzarasini hosil qilish

Bu tajriba yorug‘likning to‘lqin xususiyatini namoyish etadi. Bitta manbadan chiqqan yorug‘lik ikki ko‘zgu orqali ajratiladi va ularning qaytgan nurlari bir-biriga ustma-ust tushganda interferensiya manzarasi hosil bo‘ladi.

- ✓ Tajriba jarayonida quyidagi talablar qo‘yiladi:
- ✓ Ko‘zgu burchaklari aniq $170\text{--}175^\circ$ oralig‘ida bo‘lishi kerak;
- ✓ Lazer nuri ko‘zgu sirtiga bir xil burchak ostida tushiriladi;
- ✓ Interferensiya manzarasi tiniq ko‘rinishi uchun xona qorong‘ilatiladi;
- ✓ O‘lchov natijalari mikrometr yordamida qayd etiladi.

XULOSA

Optik jihozlar bilan ishlash — nafaqat fizik tajriba o‘tkazishning asosi, balki ilmiy tafakkurni shakllantirishda, kuzatish, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Mazkur maqolada optik asboblarning turlari, ularning o‘quv jarayonidagi o‘rni, metodik yondashuvlar, xavfsizlik talablari, asboblarni sozlash va kalibrlash jarayonlari hamda ayrim tajribalar uchun qo‘yiladigan aniq texnik talablar batafsil yoritildi.

Optik hodisalarni o‘rganishda har bir tajriba o‘zining aniqligi, sharoitga bog‘liqligi va texnik tayyorgarlik darajasi bilan ajralib turadi. Shu bois o‘quv

jarayonida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi faol hamkorlik, tajribaning har bir bosqichida metodik aniqlik va xavfsizlikka rioya etilishi natijalarning ishonchliligini ta'minlaydi.

Optik jihozlardan to'g'ri foydalanish, ularni muntazam ravishda sozlab turish va kalibrlash o'lchovlarning aniqligini oshiradi hamda asboblarning uzoq muddatli ishlashini kafolatlaydi. Bunday yondashuvlar, ayniqsa, o'quv laboratoriyalarida yuqori sifatli tajribalar o'tkazishda, shuningdek, talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyorlashda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Optik hodisalarni o'qitishda integratsion yondashuvlar, ya'ni fizik qonuniyatlarni boshqa fanlar bilan bog'lash, o'quvchilarning tafakkurini kengaytiradi va ularni ilmiy dunyoqarashga yetaklaydi. Natijada optika nafaqat nazariy yo'nalish sifatida, balki amaliy tadqiqotlar, tibbiyot, muhandislik, axborot texnologiyalari va ekologiya sohalarida ham muhim o'rin egallaydi.

Shu tariqa, optik jihozlar bilan ishlashda metodik, texnik va xavfsizlik jihatlariga qat'iy amal qilish — nafaqat tajribaning muvaffaqiyatli o'tishini, balki o'quvchilarning chuqur bilim va ko'nikmalarini shakllantirishni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Рахимов А. Оптика асослари. – Тошкент: Фан, 2020. – 215 б.
2. Каттабеков С. Лаборатория оптик жихозлари ва уларнинг қўлланилиши. – Тошкент: Ўқитувчи, 2019. – 185 б.
3. Каримова Д., Юсупов Н. Физика фанини ўқитишда интерактив методлар. – Тошкент: Инновация, 2021. – 146 б.
4. Абдурахмонов М. Физик лабораторияларда хавфсизлик қоидалари. – Тошкент: Илм Зиё, 2022. – 92 б.
5. Қодиров Б. Оптик ўлчовлар ва калибрлаш асослари. – Тошкент: Фан, 2018. – 204 б.
6. ГОСТ ISO/IEC 17025–2019. Синов ва калибрлаш лабораторияларининг ваколатлилик талаблари. – Москва: Стандартинформ, 2019. – 45 с.
7. Ҳолиқов Т. Оптик тажрибалар бўйича лаборатория ишлари тўплами. – Тошкент: ТДПУ, 2022. – 156 б.
8. Jenkins, F. A., White, H. E. Fundamentals of Optics. – 5th ed. – New York: McGraw-Hill Education, 2018. – 784 p.